

ONA YURTIMIZ BAXTI IQBOLI VA BUYUK KELAJAGI YO`LIDA XIZMAT QILISH ENG OLIY SOADATDIR

Xudoynazarova Dilnavoz Shonazarovna

tyutor, “TIQXMMI” MTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241890>

Annotatsiya. "Baxt iqboli" deganda, odatda insonning xayoti, kelajagi va umidi xushbaxtililik va muvaffaqiyat bilan bog'liq bo'lgan narsalardir. "Yurtimizni baxt iqboli buyuk kelajak yo'lida xizmat qilish" ifodasi esa, mamlakatimizning o'zining va fuqarolarining o'zgartirish va rivojlantirish uchun qilayotgan faoliyatlar va harakatlarini anglatadi. Yurtimizni Baxti Iqboli Buyuk Kelajak Yo'lida Xizmat Qilish Eng Oliy Soadatdir".

Аннотация. Когда мы говорим "счастье", мы обычно имеем в виду жизнь, будущее и надежду человека, которые связаны со счастьем и успехом. Выражение "служение нашей стране на пути к счастью и великому будущему" относится к деятельности и усилиям, которые наша страна и ее граждане предпринимают для изменения и развития. *Счастье Нашей Страны-Это Высший Час Служения На Пути К Великому Будущему*".

Abstract. By "happiness Iqbal", usually a person's imagination, future and hope are things that are associated with happiness and success. And the expression "to serve our country on the path of a great future of the Iqbal of happiness" refers to the activities and actions that our country itself and its citizens are doing to change and develop. *To Serve Our Country On The Path Of A Great Future Is The Highest Hour*".

Mamlakatni rivojlantirish va o'ziga xos kelajakni qurish harakatlari hozirgi kunda katta ahamiyatga ega. Ularning asosiy maqsadi, fuqarolarimizning yashash sharoitini yaxshilash, uning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sohalardagi rivojlanishini ta'minlashdir.

Bu borada, kelajak yo'lida qaratilgan strategiyalar, sarmoyalashuvlar, iqtisodiyotni yanada rivojlantirish bo'yicha qarorlar va qo'llanmalar amalga oshiriladi. Shuningdek, ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, madaniyat va axloqiy qadriyatlarni saqlab qolish, sotsial sohalarni rivojlantirish va fuqarolarimizning o'zlarini o'rganish va rivojlantirishlari uchun imkoniyatlar yaratish kabi masalalar muhim ahamiyatga ega.

Bu xususiy maqolada, mamlakatimizning baxti iqboli buyuk kelajak yo'lida xizmat qilish uchun zarur bo'lgan asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Bu yo'nalishlar o'zbekistonliklarni baxtli, tinchlik va barqaror kelajakka yo'naltirishga qaratilgan.

Maqolada, iqtisodiyot, sanoat, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tarbiya, ilmiy tadqiqotlar, turizm, ekologiya, agrar soha va boshqa sohalarni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalar haqida bilim berilishi mumkin. Bu strategiyalar orqali, mamlakatimiz kelajakda yanada rivojlanadi va dunyoda ma'qul kelajak yo'li bilan tiklanadi.

Shunday qilib, "Yurtimizni Baxti Iqboli Buyuk Kelajak Yo'lida Xizmat Qilish Eng Oliy Soadatdir" degan maqola, o'zbekistonliklarning o'z mamlakatiga xizmat qilish, uning rivojlanishi va kelajagi uchun o'z hissalarini qo'shishga qaratilgan ahamiyatini belgilaydi. Bu esa o'zbekistonliklar o'rtasidagi umumiy kelajak yo'lidagi hamkorlik va do'stlarning muhimligini ko'rsatadi.

REFERENCES

1. 2021. 5. Karimov A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish - eng oliy saodatdir. Toshkent “O‘zbekiston” NMIU, 2015. 304 bet.
2. Xudoynazarova Dilnavoz Shonazarovna– tyutor, “TIQXMMI” MTU